

Received-Makale Geliş Tarihi 19.07.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.09.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (123),2069-2083

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.17238232

Dr. Öğr. Üyesi Aykut Pajo

<https://orcid.org/0000-0002-4515-6020>

Kırklareli Üniversitesi, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Kırklareli/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00jb0e673>

Turistik Ürünler Satın Almadan Önce Deneyimlenebilir Mi?

Can Tourist Products Be Tried Before Purchasing?

ÖZET

Turistik ürünler önce satın alınır, sonra tüketilir. Bu özellik, turistik ürünün satışını zorlaştırmaktadır. Satın alma işleminin gerçekleşmesi için, turistlerin talep edilen turistik ürünün kalitesi konusunda ikna edilmesi gerekmektedir. Turistler hiç bilmediği bir coğrafyada, daha önce deneyimlemediği bir turistik ürünü satın alıp almama konusunda tereddüt yaşamaktadır. Turistik ürünün sanal mecrada, temsili olarak deneyimlenmesi mümkündür. Olumlu sonuçlanan temsili deneyim ise turistlerin satın alma kararı vermesini kolaylaştırmaktadır. Bu çalışmada, turistik ürünler satın almadan önce deneyimlenebilir mi? sorusuna yanıt aranmıştır. Literatür taraması neticesinde az sayıda turizm işletmesinin temsili deneyimleme uygulamalarını kullandıkları tespit edilmiştir. Turizm işletmeleri, temsili deneyim uygulamalarında sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinden yararlanmaktadır. Temsili deneyim, müze ve ören yerleri, yiyecek içecek işletmeleri, konaklama işletmeleri, tur işletmeleri ve destinasyon tanıtım ofisleri tarafından kullanılmaktadır. Temsili deneyimin başarısı yeni teknolojilerin kullanılmasına, teknik alt yapısı sağlam platformlarla çalışılmasına, gerçeğe yakın ve benzersiz deneyimler oluşturulmasına bağlıdır. Olumlu sonuçlanan temsili deneyim müşteri memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır. Memnun müşteri olumlu deneyimini çevresiyle paylaşmak istemektedir. Günümüzde tüketiciler ürün deneyimlerini paylaşmak için daha çok sosyal medya platformlarını ve şikâyet sitelerini tercih etmektedirler. Dolayısıyla, temsili deneyim dijital mecrada viral şekilde yayılmaktadır. Buna göre süreci “temsili deneyimsel pazarlama” şeklinde ifade etmek mümkündür. Turizm işletmelerinin bu süreci başarı ile yürütebilmeleri için metaverse platformlarını kullanmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Temsili deneyim, Temsili deneyimsel pazarlama, Turistik ürün, Turizm işletmeleri

ABSTRACT

Tourism products are typically purchased prior to consumption, a characteristic that complicates their marketing and sale. For a purchase decision to occur, potential tourists must be assured of the quality of the product being offered. However, travelers may be reluctant to purchase tourism products that they have not previously experienced, particularly in unfamiliar geographical locations. To address this challenge, tourism products can be presented through virtual, representative experiences. Such pre-purchase experiences have been shown to positively influence tourists' decision-making processes. This study examines the question of whether tourism products can be experienced prior to purchase. A review of the relevant literature indicates that only a limited number of tourism enterprises currently employ representative experience applications. Among those that do, virtual reality (VR), augmented reality (AR), and mixed reality (MR) technologies are the primary tools utilized. Representative experience applications are most commonly adopted by museums and heritage sites, food and beverage establishments, accommodation providers, tour operators, and destination marketing organizations. The effectiveness of representative experiences depends on integrating advanced technologies, collaborating with platforms that possess robust technical infrastructure, and designing experiences that are realistic and distinctive. Positive representative experiences enhance customer satisfaction, which in turn encourages customers to share their experiences with others. In the contemporary digital environment, such sharing increasingly occurs on social media platforms and consumer review sites, causing these experiences to spread virally. This phenomenon can be conceptualized as “representative experiential marketing.” To maximize the impact of this process, tourism businesses are encouraged to leverage metaverse platforms and other emerging digital ecosystems.

Keywords: Metaverse, Virtual experience, Virtual experiential marketing, Tourist product, Tourism businesses.

1.GİRİŞ

Turistik ürün yapısı gereği genellikle soyuttur ve satın almadan deneyimlenemez (Yazıcıoğlu ve Haberal, 2025). Bu özellik gerçekte turistik ürünün satışını oldukça zorlaştırmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, turistik ürünün satın alınmadan evvel deneyimlenme imkânı sağlamaktadır. Turistik ürünü sanal ortamda temsili şekilde deneyimlemek mümkündür. Griffin vd. (2017)'e göre fiziksel dünyanın bir simülasyonu olan sanal dünyalar, turizm ürünlerinin temsili de olsa deneyimlenmesi amacıyla kullanılabilir. Temsili deneyim için artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojilerinden yararlanılmaktadır. İpek (2020)'e göre gerçeklik kavramı var olanı tanımlamaktadır. Gerçek ortam, duyumsama yeteneğiyle algılanmaktadır. Duyu organları aracılığı ile algılanan gerçekliğin bilgiye dönüştürülmesi, gerçeği tanımlama sürecidir. Algı ise gerçeklikle ilişkilidir. Bilgisayar destekli veri akışıyla gerçek ortam algısının artırılması Türkçe'de artırılmış gerçeklik, gerçeğe çok yakın olmamakla birlikte gerçeği simüle eden sanal dünya ise Türkçe'de sanal gerçeklik olarak ifade edilmektedir. Sanallık sürecinde ilk adım sanal gerçeklik ve ikinci adım ise artırılmış gerçekliktir. Karma gerçeklik ise iki süreci bütünüyle kapsamaktadır. Leighton (2007)'a göre deneyimsel pazarlama, deneyim ekonomisi teorisine dayanmaktadır. Deneyim ekonomisi gittikçe daha çok tercih edilmektedir. Bu kavram iş dünyasında 1998 yılında ortaya çıkmıştır (Pine ve Gilmore, 1999). Zamanla turizm sektörüne de yayılmıştır. Turizmde dijitalleşmenin artması neticesinde, kişisel deneyimleme arzusunun da arttığı görülmektedir (Breidbach ve Brodie, 2017). Dijitalleşme sayesinde, turistler daha kişiselleştirilmiş ve ziyaret ettikleri yöreye ait olan değerlerle etkileşimde bulunacak şekilde deneyimler yaşamayı tercih etmektedirler (Çifçi vd., 2021). Same ve Larimo (2012)'ya göre deneyimsel pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli bir araçtır. Holbrook vd. (1982)'a göre tüketim deneyimi hayalleri, duyguları ve eğlenceyi de içermektedir. Kabadayı ve Alan (2014)'a göre modern pazarlamada, işletmeler müşterilerine ek değeri “deneyim” oluşturmak suretiyle sağlama gayreti içine girmişlerdir. Turistik ürünlerin sanal mecrada temsili deneyimlenmesi, turizm işletmelerinin satışlarının ve gelirlerinin artmasına ve dolayısıyla turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunması açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, “turistik ürünler satın almadan önce deneyimlenebilir mi?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma kapsamında, turistik ürünlerin satın almadan evvel fiziksel olmasa da temsili olarak deneyimlenmesinin mümkün olduğu ve temsili deneyimsel pazarlama kapsamında faaliyetler gerçekleştirmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun için öncelikle temsili deneyim, deneyimsel pazarlama, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik kavramları açıklanmış ve sonrasında bu teknolojilerin turistik ürünlerin temsili olarak deneyimlenmesi amacıyla kullanılabilirliği tartışılmıştır.

2. TEMSİLİ DENEYİM VE DENEYİMSEL PAZARLAMA

Ürün ve hizmetler git gide daha fazla birbirlerine benzemektedir. Bu durum tüketicileri farklı olanı aramaya itmektedir. İşletmeler ise tüketicilerin arayışlarının farkındadır. Rakiplerinden bir adım önde olmak ve tercih edilmek isteyen işletmeler, tüketicilere unutamayacakları deneyimler tasarlamalıdır. Günümüz koşullarında işletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerin özellikleri, yaratılan deneyimlerin gölgesinde kalmaktadır (Gökdemir-Ekici, 2020). Karaman ve Sayın (2017)'a göre, teknolojik cihazların geliştirilmesi ve kullanımın yaygınlaşması, internetin mobil cihazlardaki kullanımının yaygınlaşması ve tüm kullanıcıların herhangi bir eğitime gerek duymadan kullanabileceği düzeyde uygulamaların geliştirilmesi hem işletmelerin hem de tüketicilerin dijitalleşmesini sağlamıştır (Uğurlu, 2022). Dijitalleşmenin sağladığı faydalardan biri de ürünlerin sanal olarak deneyimlenme fırsatını sunmasıdır. Schmitt (1999)'e göre dünyada farklı alanlarda yer alan pek çok işletme, sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili ön deneyimleme fırsatı sunma çabasıdadır. De-Regt vd. (2021) göre işletmeler sunmuş oldukları ürün ve hizmetlere yönelik tüketicilerin tercihlerini kazanmak adına ilgi çekici deneyimler tasarlamaktadır.

Smilansky (2009)'ye göre deneyimsel pazarlama, tüketicilerin beklenti ve gereksinimlerini tespit etme, bunları karşılama çabalarına hizmet etmesi bakımından ele alındığında hem işletmeye hem de tüketiciye fayda sağlayan, etkileşimli bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Sürecin başarısı ise etkileşimin değer ve yargılarına saygı duyarak yönetilmesine bağlıdır. Datta (2017)'ya göre deneyimsel pazarlama stratejisinde tüketiciler doğrudan pazarlama çabalarına katılmaktadır. Bu sayede tüketiciler pazarlama çabaları içerisinde önemli bir rol üstlenmektedirler. Schmitt (1999)'e göre deneyimsel pazarlama ürün ve hizmetin deneyimlenmesi neticesinde müşteriler üzerinde olumlu düşünceler oluşturmaya odaklanmaktadır. Bu yönü ile deneyimsel pazarlama, tüketiciler ile olan çift yönlü iletişimi etkili bir şekilde kullanarak, tüketici satın alma kararı üzerinde olumlu bir etki yaratmaya yönelik bütünsel bir pazarlama yaklaşımı ifade etmektedir. Barnes (2016)'a göre deneyimsel pazarlama açısından bakıldığında tüketiciler gerçeğe yakın, duygulara hitap eden ve bunun yanında heyecanlı deneyim aramaktadırlar. You-Ming (2010)'e göre deneyimsel

pazarlamada marka ve tüketiciler arasında hem ruhsal hem de fiziksel olarak çift yönlü bir iletişim (etkileşim) söz konusudur. Bu etkileşimin kalitesi ise tüketici deneyiminin olumlu neticelenmesi ile yakından ilgilidir. Deneyimin olumlu neticelenmesi marka değerinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Temsili deneyim imkânı sunan işletmeler, rekabette önemli bir avantaj elde etmektedir. Deligöz ve Ünal (2017)'a göre ilişkisel, duyuşsal, duygusal, davranışsal ve düşünsel deneyimler tüketicilerin memnuniyeti veya memnuniyesizliği üzerinde etkili olmaktadır. Onurlubaş ve Altunışık (2021)'a göre tüketicilerin elde ettiği duyuşsal deneyim, memnuniyet üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kalyoncuoğlu (2018)'na göre deneyimsel pazarlamanın tüketicileri sürecin önemli bir ögesi haline getirmesi bakımından işletmeler arası rekabeti de etkilemektedir. Vila-López ve Rodriguez-Molina (2013)'ya göre rekabette başarı olmanın yolu müşteri memnuniyetini sağlamaktan geçmektedir. Müşteri memnuniyeti ise olumlu müşteri deneyimi ile başarılabilir. Müşteri deneyimi olumlu neticelendiğinde, müşteri hafızasında güzel anılar oluşmaktadır. Müşteri deneyiminin tekrarlanması ve kendisine mutluluk veren bu deneyimi çevresi ile paylaşmak istemektedir. Barnes (2016)'a göre temsili deneyimin başarısı inandırıcı bir içeriğe sahip olmasına ve tüketicilerde heyecan uyandırabilmesine bağlıdır. Temsili deneyim, dijital mecrada viral olduğunda temsili deneyimsel pazarlamaya evrilmiş olur.

Alcañiz vd. (2019)'e göre insanlar, fiziksel dünyada zaman (tatil için ayıracak zaman bulamama), mekân (iş nedeni ile bulunduğu yerden ayrılamama), maddi (fiziksel tatilin pahalı olması), psikolojik (korkular), fiziksel engeller (tekerlekli sandalye veya koltuk değneği kullanmak zorunda olması gibi) vb. nedeni ile deneyimleyemediklerini artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ile sanal olarak deneyimleme imkânına erişebilirler. De-Regt vd. (2021) göre gerçek zamanlı, 3D ve birden fazla duyuya hitap eden bir deneyim sunmayı hedefleyen sanal gerçeklik teknolojisi kullanıcıların hayal gücünü genişletmekte, bu sayede sanal mecrada ile kuvvetli bir etkileşim gerçekleşmektedir (Griffin vd., 2017). Barnes (2016)'a göre bu durum deneyimsel pazarlama açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır. Ağca ve Kozbekçi-Ayranpınar (2021)'a göre sanal gerçeklik uygulamaları deneyimsel pazarlama amacı ile değerlendirildiği durumda tüketici ve işletme arasında yüksek düzeyde etkileşim potansiyeline sahiptir.

Akıncı ve Taşkıran (2020)'a göre artırılmış gerçeklik tüketicilerin marka tercihleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle artırılmış gerçeklik uygulamalarının deneyimsel pazarlama aracı olarak kullanılması işletmelere fayda sağlamaktadır. Köse ve Yengin (2018)'e göre artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde tüketicilere eğlenme, bilgi edinme, alışveriş yapma vb. şeklinde temsili deneyimleme fırsatı sunmak mümkündür. De-Regt vd. (2021) göre sanal gerçeklik uygulamaları kullanmak suretiyle fiziksel dünyadaki zaman ve yer kısıtları ortadan kaldırılabilir. Bu sebeple işletmeler, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneyimsel pazarlama aracı olarak kullanmalıdır.

3. TEMSİLİ DENEYİMDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

3.1. Sanal Gerçeklik Teknolojisi

Son yıllarda gerek işletmelerin gerekse tüketicilerin sanal gerçeklik teknolojisini oldukça sık şekilde kullandıkları görülmektedir. Teknolojik gelişmeler; yüksek çözünürlüklü üç boyutlu sanal gerçeklik gözlükleri, sanal gerçeklik uygulamaları, son teknoloji ile desteklenmiş kesintisiz servis desteği sunan dijital platformlar, insanların sanal gerçeklik dünyasında zaman geçirmelerini cazip hale getirmektedir. Loureiro vd., (2019) göre fiziksel dünyanın bir yansıması olarak ifade edilen sanal gerçeklik mecrası, tamamı ile yapaydır. Zheng vd. (1998) göre sanal gerçeklik, fiziksel bir ortamın simülasyonudur. BT ve internet teknolojilerindeki gelişim sayesinde; Yung vd. (2021) göre kullanıcılar fiziksel olarak buldukları bir ortamda iken sanal dünyada temsili bir deneyim gerçekleştirebilmektedirler. De-Regt vd. (2021)'ne göre sanal gerçeklik platformlarında sunulan uygulamalar tüketicilerin sanal dünyada ürün ve hizmetleri deneyimlemesine imkân sağlamaktadır. Sanal gerçeklik platformları ürünlerin fiziksel dünyadaki özelliklerine ne kadar yakın sunabilirse temsili deneyimin inandırıcı etkisi o oranda yüksek olacaktır. Sanal gerçeklik teknolojisinin kuvvetli ve zayıf yönleri Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri

Sanal gerçeklik	Kuvvetli yönler	Zayıf yönler
	Güvenli bir ortam	Kullanıcı ihmali
	Alternatif erişim	Yüksek maliyet

Kaynak: Özdemir, 2021.

3.1.1.Sanal Gerçeklik Kullanım Alanları

Sanal gerçeklik uygulamaları zamandan ve mekândan bağımsız kullanılabilmesi, maliyetleri düşürmesi, sanal deneyimleme imkânı sunması gibi avantajları nedeniyle en fazla; ÜR-GE, AR-GE, spor, e-ticaret, eğlence, turizm ve kültür, mimarlık-inşaat, oyun teknolojisi, eğitim, sağlık, enerji, sanal bakım-onarım-teknik eğitim, imalat gibi alanlarda kullanılmaktadır (Digimode, 2025). Barnes (2016)'a göre sanal gerçeklik platformları düşük maliyetle tüketici satın alma karar verme sürecini tüm detayları ile kayıt altına alma ve inceleme fırsatı sunmaktadır. Alcañiz vd. (2019) göre sanal gerçeklik platformlarında elde edilen bilgiler fiziksel mağaza ortamındaki olası tüketici davranışları konusunda öngörü oluşturmak amacı ile kullanılabilir. Loureiro vd. (2019) göre sanal gerçeklik platformlarının başarısı bu alana yeni yatırımların gelmesini sağlayabilir. İlgili teknolojilere daha fazla yatırım yapılması ise teknolojik ilerlemenin önünü açacaktır. Burke (2018)'e göre sanal gerçeklik platformlarında izlenen ve değerlendirilen tüketici davranışları işletmelerin ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım kanalı, promosyon vb. konularında gerekli düzenlemeleri yapmasına imkan sağlamaktadır. Turizm ürünü soyut olması bakımından fiziksel dünyada satın almadan önce deneyimlenememektedir. Sanal gerçeklik ortamı turizm işletmeleri tarafından turizm ürünlerinin temsili de olsa deneyimlenmesi amaçlı kullanılmaktadır. Sanal gerçekliğin turizm sektöründeki kullanımına bakıldığında daha çok sanal tur, sanal müze, sanal destinasyon tanıtımı, sanal otel tanıtımı vb. şeklinde olduğu görülmektedir. Tüketici satın alma karar süreci üzerinde etkili olması dolayısıyla sanal gerçeklik uygulamalarının turizm sektöründeki kullanımının artması beklenmektedir (Griffin vd., 2017).

3.1.2. Sanal Gerçeklik Uygulamalarında Yaşanan Problemler

Bayraktar ve Kaleli (2007)'ye göre sanal gerçeklik platformları hem işletmelere (maliyet, zamandan bağımsız, yerden bağımsız vb.) hem de tüketicilere (zamandan bağımsız, yerden bağımsız olma vb.) çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bunun yanında çeşitli riskler ve dezavantajların bulunduğunu da kabul etmek gerekmektedir. Sanal gerçeklik işletmeler açısından platforma üye olma, platformda yer kiralama, destek hizmetleri alma vb. maliyetler oluşturmakta, tüketiciler için ise teknolojik cihazlara sahip olma, internet kullanım maliyeti vb. maliyetler söz konusu olmaktadır (İpek, 2023). Sanal gerçeklik ortamında işletmelere ve kişilere ait bilgilerin çalınması ve farklı amaçlar ile kullanılması söz konusu olmaktadır. Hem işletmeler hem de tüketiciler için ileri düzey teknolojilere sahip olma ve kullanma becerisi gerekliliği özellikle teknoloji ile barışık olmayan yaşlı kullanıcıların sorun yaşamasına neden olmaktadır. İnternet alt yapısının yetersiz olması sorun teşkil etmektedir. Sanal gerçeklik platformlarına bağlanmak için yüksek hızlı internet gerekmektedir. Kullanılacak bölgede yüksek internet bağlantısının olmaması (5G gibi) veri akışının düşük olmasına ya da internet kesintisine neden olmaktadır. Sanal gerçeklik uygulamaları bilgisayar oyunlarında sıkça deneyimlenen bir uygulama olmakla beraber; turizm (Subawa vd., 2021), perakende, ulaşım, konser vb. alanlarda uygulamalar henüz çok yenidir. Dolayısı ile bu alanlara yönelik farklı uygulamalar geliştirilmeye devam edilmekte ve gerek işletme gerekse tüketici istek ve beklentilerinin karşılanması için iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Uygulamaların ilgili sektör ve kullanıcılar tarafından benimsenmesi için zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Sanal gerçeklikte fiziksel dünyanın yansıması başarılı bir şekilde yaratılmadığında, tüketici deneyimi beklenen şekilde olumlu sonuçlanmamaktadır. İpek (2023)'e göre sanal gerçeklik uygulamaları sadece görme ve duymaya odaklı geliştirilmiştir. Henüz tüm vücudun hareket edebileceği bir sistem geliştirilememiştir. Doğru kullanılmadığında ise ruhsal ve bedensel riskler bulunmaktadır.

3.2. Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi

Sanal ve fiziksel dünyaların birleşimi olarak görülen artırılmış gerçeklik, Bingöl (2018)'e göre sanal olarak oluşturulan ortamın, fiziksel dünyadaki ortama akıllı giysi, bilgisayar, GPS vb. teknolojik cihazlar yardımı aktarımı ile sanal gerçekliğinde ötesine geçecek şekilde simüle edilmesidir. Dijital oyunlar başta olmak üzere tur, müze, reklam, pazarlama vb. alanlarda uygulandığı görülen artırılmış gerçeklik uygulamaları Coca Cola, Spotify ve Argos vb. markalar tarafından tutundurma çabalarında başarılı bir şekilde yararlanılmaktadır. Rauschnabel vd. (2022) göre artırılmış gerçeklik uygulamaları tutundurma çabaları dışında dağıtım, fiyat, ürün gibi pazarlama karmasında da uygulanmaktadır. Demirezen (2019)'e göre artırılmış gerçekliğin sağladığı faydalar; gerçeklik hissi oluşturma, farklı deneyim yaratma, bilgilendirme, kolaylık sağlama şeklinde sıralamak mümkündür. Artırılmış gerçekliğin pek çok alan ve disiplinde git gide artan oranda kullanıldığı görülmektedir. Son senelerde, pek çok markanın artırılmış gerçeklik teknolojisini deneysel pazarlama aracı olarak tercih ettiğini görmek mümkündür (Küçüksaraç ve Sayımer, 2016). Yarının teknolojisi olarak ifade edilen inovasyonlardan birisi de artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi uygulamaları işletmelerin rakiplerinden farklılaşmak için tercih ettikleri

özgün yollardan biri olarak dikkat çekmektedir (Cankül ve Doğan, 2018; Altun, 2021; Ercan vd., 2025). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kuvvetli ve zayıf yönleri Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kuvvetli ve Zayıf Yönleri

Artırılmış gerçeklik	Kuvvetli yönler	Zayıf yönler
	Bilgi aktarımı	Yüksek maliyet
	Temsili deneyimleme	Güvenlik zafiyeti

Kaynak: Özdemir, 2021.

3.3. Karma Gerçeklik Teknolojisi

Oldukça işlevsel özellikler barındıran karma gerçeklik teknolojisi, gelişme süreci devam eden yeni medya teknolojilerinden biridir (Bayrak ve Yengin, 2020). Karma gerçeklik ifadesi ilk olarak 1994’te Paul Milgram ve Fumio Kishino tarafından kaleme alınan “Karma Gerçeklik Görsel Ekranlarının Bir Sınıflandırması” adlı eserinde kullanılmıştır (Skarbez vd., 2021). Karma gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikten oluşan sürecin tamamını kapsamaktadır (İpek, 2020). Karma gerçeklik teknolojisi, bilgisayar teknolojisi sayesinde gerçek dünyayla dijital dünya objelerini bir araya getirmektedir (Kocalan ve Kaya, 2024: 217). Doğan vd. (2021) göre karma gerçeklik sanal ve gerçek objelerin birlikte olduğu, gerçek zamanlı şekilde etkileşimde bulunma imkânı sunan, sanal ve gerçek dünyaların bulunduğu bir tür gerçekliktir. Bu teknolojinin temelini, hayal etme, en iyi şekilde gözlemlenme, öğrenme ve uygulama sayesinde iyi bir deneyimleme imkânı sunmak oluşturmaktadır. Dolayısı ile uygulamalı tüm alanlarda araştırma geliştirme, ürün geliştirme ve deneyimleme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla kullanımı uygundur.

4. TEMSİLİ DENEYİM UYGULAMALARI

Turizm sektöründe destinasyonların, müze ve ören yerlerinin, tur platformlarının, yiyecek içecek işletmelerinin, tema parkların, konaklama işletmelerinin, ulaşım hizmetlerinin, kongre ve furların ve konser organizasyonlarının katılımcılara benzersiz deneyimler yaşatmak amacıyla temsili deneyimden faydalandığı görülmektedir.

4.1. Müze ve Ören Yerlerinde Temsili Deneyim Uygulamaları

Müze ve ören yerleri temsili deneyimi oldukça yoğun şekilde kullanmakta ve daha çok, web sitelerine yerleştirilen panoramik görüntüleri, 3D videoları ve canlı görüntüleri (Vatican Museum gibi) tercih etmektedirler. Ancak son dönemde turistlere eşsiz deneyim sunmak için yapay zekâ destekli uygulamaların da müze ve ören yerlerinde kullanıldığını görmek mümkündür. Şekil 1’deki Museum of Illusion, Şekil 2’deki Illusion Art Museum ve Şekil 3’teki Vatican Museum bunlara örnek verilebilir.

Şekil 1. Museum of Illusion (ABD). Museum of Illusion, 2025

Şekil 2. Illusion Art Museum (Çekya). Illusion Art Museum, 2025

Şekil 3. Vatikan Museum. Vatikan Museum, 2025

4.2. Tur Platformlarında Temsili Deneyim Uygulamaları

Sanal mecrada, temsili deneyime yönelik farklı platformlara rastlamak mümkündür. Turistlerle yerel halkı bir araya getirerek yöresel deneyimler yaratma hedefi ile kurulmuş olan Withlocals platformu bunlara örnek verilebilir. Platform, turistlerin farklı kültürleri keşfetmesini, yeni insanlarla tanışmasını ve yerel halk ile etkileşimde bulunmasını sağlamaktadır (Özcan ve İş, 2025). Withlocals platformunda yer alan görseller Şekil 4’te sunulmuştur.

Şekil 4. Withlocals Platformu. Withlocals, 2025

4.3. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Temsili Deneyim Uygulamaları

Batat (2021)’a göre restoran sektöründe, dijital teknolojiler, müşterilerin yemek deneyimlerini ve dolayısıyla genel olarak yemekle ilgili memnuniyetlerini iyileştirmek için restoran işletmecileri arasında giderek daha fazla ilgi görmektedir. Jang ve Lee (2020)’ye göre yiyecek içecek sektöründe temsili deneyim, müşteri masasına yemeğin yapım aşamalarını gösteren 3 boyutlu animasyonların yansıtılarak müşterilerin farklı bir yemek deneyimi yaşamalarını sağlamaya yönelik uygulamalardan oluşmaktadır. Bu sayede müşteriler kendilerini buldukları mekândan farklı bir mekânda hissetmektedirler. Şekil 5’te görseli sunulan Le Petit Chef Restaurant ve Şekil 6’da görseli sunulan Food Ink Restaurant bunlara örnek verilebilir.

Şekil 5. Le Petit Chef Restaurant. Lepetitchef, 2025

Şekil 6. Food Ink Restaurant. Foodink, 2025

4.4. Tema Park İşletmelerinde Temsili Deneyim Uygulamaları

Sanal tema parklarda web sayfası üzerinden veya indirilen uygulama üzerinden temsili deneyim gerçekleştirilebilmektedir. Uygulamada kullanılacak 360 derece panoramik görüntüler için yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilmekte ve bilgisayar ortamında birleştirilmektedir. Özel efektler sayesinde turistlerin kendilerini gerçek tema parkta dolaşır gibi hissetmeleri sağlanmaktadır (3dmekanlar, 2025). Disneyland Parkı - 3D Sanal Tur uygulaması bunlara örnek verilebilir. Disneyland Park 3D Sanal Tur'una ait görsel Şekil 7'de sunulmuştur.

Şekil 7. Disneyland Parkı 3D Sanal Tur. 3dmekanlar, 2025

4.5. Konaklama İşletmelerinde Temsili Deneyim Uygulamaları

Konaklama işletmeleri, dijital mecrada müşterilerine kişiselleştirilmiş temsili deneyimleme imkânı sunmaktadır. Golja ve Paulišić (2021)'e göre konaklama işletmeleri en son çıkan teknolojiler ve dijital uygulamalar sayesinde misafirlerine unutamayacakları, benzersiz deneyimler sunma çabasındadır (Das, 2023). Günümüzde konaklama işletmeleri, müşteri deneyimini geliştirebilmek ve misafirlerine farklı bir atmosfer sunmak amacıyla sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanmayı tercih etmektedir. Bu yenilikçi teknolojiler sayesinde, misafirlerine sıradışı ve unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır (İcibot, 2024). Temsili deneyim hizmeti sunan konaklama işletmelerine M Social Decentraland Hotel örnek verilebilir. M Social Decentraland Hotel'e ait görsel Şekil 8'de sunulmuştur.

Şekil 8. M Social Decentraland Hotel. M Social, 2025

4.6. Ulaşım Hizmetlerinde Temsili Deneyim Uygulamaları

Sanal balon turunda yükseklik korkusu olanlar, seyahat engeli olanlar, maddi veya zaman kısıtları nedeniyle fiziksel balon turlarına katılamayanlar hedeflenmektedir. Sanal balon turu, gerçek balonun nispeten küçük bir maketine VR ekipmanlarının monte edilmesiyle oluşturulmaktadır. Tura katılanlar, ileri teknoloji sayesinde destinasyonların üzerinde gezdiklerini hissetmektedirler (Vrbalon, 2025). Sanal balon turuna ait görüntü Şekil 9’da sunulmuştur.

Şekil 9. Sanal Balon Turu. Vrbalon, 2025

Şekil 10. Katar Havayolları Sanal Uçuş Deneyimi. QVerse, 2025

Qatar Airways (Katar Havayolları), müşterilerin fiziksel olarak havaalanına varmadan evvel seyahat düzenlemelerini kapsamlı bir dijital deneyim ile gerçekleştirmelerine imkân tanıyan QVerse uygulamasını kullanmaya başlamıştır. QVerse sayesinde kullanıcılar yeni dijital ortamları keşfederken uçak bileti fiyatında yüzde 10'a varan indirimlerden de yararlanabilmektedir. Katar Havayolları sanal uçuş deneyimi Şekil 10’da sunulmuştur (QVerse, 2023).

4.7. Destinasyonlarda Temsili Deneyim Uygulamaları

Destinasyon yönetimleri, destinasyonun tanıtımı ve temsili deneyimlenmesi için dijital platformlardan yararlanmaktadırlar. Platformu kullanarak destinasyonu temsili deneyimlemek isteyen ziyaretçiler oluşturacakları avaturları sayesinde destinasyonu yürüyerek veya gökyüzünden kuş bakışı inceleyebilmekte ve yerel halkla etkileşime girebilmektedirler. Örneğin, Lynkey platformu temsili deneyim için turistlerin ilgisini çekecek destinasyon seçenekleri sunmaktadır (Lynkey, 2025). Lynkey platformunda yer alan destinasyonlara ait görüntüler Şekil 11’de sunulmuştur.

Şekil 11. Lynkey Platformunda Yer Alan Destinasyonlar. Lynkey, 2025

4.8. Kongre ve Fuarlarda Temsili Deneyim Uygulamaları

Türkiye’de açılan ilk dijital turizm fuarı 14. Travel Türkiye İzmir Dijital Fuarı’dır. Fuar ttidigital.izfas.com.tr adresinden 25-27 Şubat 2021 tarihine kadar çevrimiçi ziyaret edilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020-2021 yılı turizm teması ilan edilmiş olan Patara, fuarın temasını oluşturmuştur (İlk Sanal Turizm Fuarı, 2021). 14. Türkiye Dijital Turizm Fuarı’na ait görsel Şekil 12’de sunulmuştur.

Şekil 12. 14. Türkiye Dijital Turizm Fuarı. İlk Sanal Turizm Fuarı, 2021

4.9. Konser Organizasyonlarında Temsili Deneyim Uygulamaları

Öteki evrendeki ilk konser Şubat 2019’da DJ ve müzik yapımcısı Marshmello tarafından Fortnite video oyunu ile işbirliği yapılmak sureti ile gerçekleştirilmiştir. Marshmello konserinde 'Alone', 'Everyday', 'Happier' ve 'Chasing Colors' gibi en çok ilgi gören hitlerinden bazılarını seslendirmiştir. Dinleyiciler, performans sırasında dans etmek ve duygu ifadeleri oluşturmak için avatarlarını kullanmışlardır. Bu sayede konser interaktif bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca stadyumun bir hız treni ve dev bir neon dans pistine dönüştüğü anlar dinleyiciler için sürükleyici deneyime katkıda bulunmuştur. Konser 10 milyon kullanıcı tarafından izlenmiştir. Bu sayı metaverse platformlarının potansiyelini ortaya koyması bakımından son derece önemlidir. Konser ücretsiz olmasına rağmen Marshmello temalı görseller ve ifadeler gibi sanal ürünlerin satışı yapılmış ve sonuçta hem Marshmello hem de Fortnite önemli miktarda gelir elde etmiştir (NFTing, 2023). Marshmello konserine ait görüntü şekil 13’te sunulmuştur.

Şekil 13. Marshmello Konseri. NFTing, 2023

5. TARTIŞMA

Turizm işletmeleri, sanal gerçeklik teknolojisini turistik ürünlerin temsili deneyimlenmesi amacıyla kullanmaktadır. Tüketici satın alma karar süreci üzerinde etkili olmasından vesilesiyle, sanal gerçeklik uygulamalarının turizm sektöründeki kullanımının artması beklenmektedir (Griffin vd., 2017). Tüketicilerde olumlu deneyim yaratma esasına dayalı bir uygulama olan temsili deneyim, işletme ile tüketici arasında etkileşime dayalı en etkili yöntemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler işletmelerin pazarlama faaliyetlerini dijital ortamda yürütmesine neden olmuştur. İşletmeler, dijital mecraayı pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiselleştirme, zaman ve mekân sınırının olmaması, maliyet avantajı gibi pek çok avantajı nedeniyle tercih edilmektedir. Turizm sektöründeki işletmelerin de bu sürece uygun şekilde pazarlama faaliyetlerini dijital ortamda yürütmeye başladıkları görülmektedir. Turistik ürünlerin yapısı gereği soyut olması ve üretildiği ortamda tüketilmesi gerekmektedir. Genellikle bileşik ürün halinde sunulan turistik ürünün dijital ortamda tanıtılması pek mümkün görünmese de, teknolojik gelişmeler (sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik) sayesinde turistik ürünün temsili deneyimlenmesi mümkün hale gelmiştir. Turizm işletmelerinin dijital mecraayı daha çok turistik ürünün tanıtımı amacıyla kullandığı görülmektedir. Ayrıca sınırlı sayıda turizm işletmesinin dijital mecraayı turistik ürünlerin temsili deneyimlenmesi amacıyla kullandığını görmek mümkündür. Müze ve ören yerleri, tur platformları, yiyecek içecek işletmeleri, tema parkları, konaklama işletmeleri, ulaşım hizmetleri, destinasyonlar, kongre ve fuarlar ve konser organizasyonlarıdır.

Özellikle yapay zekâyla desteklenmiş olan dijital sistemler (Şahin, 2024), turistlerin eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş deneyim sunabilmektedir. Bu sayede, her turist için diğerlerinden farklı, benzersiz ve kişiye özel deneyim oluşturulabilmektedir (Diksoy ve Mercin, 2025). Temsili deneyimde turistik ürünün kişiselleştirilmesi ve bu sayede müşteride benzersiz deneyim oluşturması önemlidir. Sanal mecrada yürütülecek faaliyetlerinde metaverse platformlarının kullanılması, kullanıcıların ilgisini çekecek oyunlaştırma uygulamaları geliştirilmesi ve kişinin kendi veya olmak istediği kahramanın özelliklerini yansıtacak şekilde avatar oluşturabilme imkânı olması temsili deneyimin başarısını olumlu etkileyebilir.

Günümüzde gerçekleşen dijital devrim sayesinde, modern müzecilikte mekânsal dönüşümün yanında bilgi üretimi ve aktarımı ile gösterim (temsil) boyutlarında da derinlemesine dönüşümler meydana gelmiştir. Müzelerde, fiziksel objeleri sergilemenin yanında, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, karma gerçeklik teknolojileri ile oluşturulmuş sunumlar gerçekleştirilmektedir. Bu sayede müzeler sadece bilgi aktaran değil, bilgiye ne şekilde ulaşılabileceği ne şekilde hatırlanacağına yön verebilen deneyim mekânına dönüşmüştür (Diksoy ve Mercin, 2025). Temsili deneyimin en çok kullanıldığı işletmelerden biri de müze ve ören yerleridir. Yeni teknolojilerin kullanılması, uygulamanın kullanıcıların farklı duyu organlarına (görme, duyma, koku alma vb.) etki edecek şekilde entegre edilmesi temsili deneyimin başarısına katkı sağlamaktadır.

Pek çok konaklama işletmesi, turistleri ağırlamadan evvel metaverse platformunda sanal tanıtım yapmaya başlamıştır. Bu uygulama ile turistler satın alma işlemi öncesinde konaklama ve diğer hizmetleri görme imkânına kavuşmuştur. Böylelikle, turistlerin kötü sürprizlerle karşılaşması engellendi ve konaklama işletmelerindeki rezervasyon iptal oranlarında azaltma görülmüştür. Ayrıca, turistler kültürel etkinliklere kadar bir tatile ilişkin ne varsa sanal mecrada temsili deneme şansı elde etmiştir (Metaverse, 2022). İlk defa satın alınacak bir turistik ürünün satın alınmadan evvel deneyimlenememesi turistler için endişe kaynağı

olmaktadır. Metaverse platformlarında turistik ürünün temsili deneyimlemesi sayesinde turistik ürünün tanıtılması ve işletmeye güven duyulması sağlanmaktadır.

Özdemir (2021)'e göre artırılmış gerçeklik teknolojisini işletmelerin, temsili deneyim için çabalarında kullanmak mümkündür. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin geliştirilmesi, özellikle turistik ürünün temsili deneyimlenmesi konusunda önemli bir avantaj sağlamıştır. Ancak teknolojide her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmakta ve yeni keşif haberleri duyulmaktadır. Son yıllarda geliştirilen karma gerçeklik teknolojisinin yapay zekâ uygulamaları ile desteklenmesi turistik ürünün kişiselleştirilmesi ve kullanıcıların temsili deneyim sırasında daha fazla ve gerçeğe daha yakın etkileşime girmesini sağlamaktadır. Buna göre, son teknolojileri kullanmak turizm işletmelerinin temsili deneyim ve pazarlama çalışmalarındaki başarı oranını artırmaktadır.

Yaşadıkları engeller sebebiyle turizme katılamayan insanların olduğu da bir gerçektir. Örneğin COVID-19 salgın sürecinde pek çok insan, seyahat kısıtları ve sağlık sorunu yaşama endişesiyle turistik seyahatlerini iptal edip, sanal turlara katılmayı tercih etmiştir.

Teknolojik yenilikleri yakından takip eden turizm işletmeleri, rakiplerine karşı avantaj sağlamaktadır. Son teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen temsili deneyimi, özellikle, bütçe, zaman ve mekân kısıtı olan, güvenlik endişesi, seyahat ve sağlık engeli bulunan veya turistik ürünü ilk defa satın alacak olmaktan dolayı endişelenen müşterilere yönelik kullanmak mümkündür.

6. SONUÇ

Turizm sektöründe dijital mecra daha çok turistik ürünün tanıtımını yapmak amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojileri ile turistik ürünün temsili deneyimlenmesi mümkün hale gelmektedir. Temsili deneyim, dijital mecra paylaşıldığında viral olmaktadır. Dolayısıyla turizm işletmeleri dijital mecra temsili deneyimsel pazarlama amacıyla kullanmaktadır. Turizm sektöründe temsili deneyimin henüz sınırlı sayıda işletme tarafından kullanıldığı ve kullanımın daha çok destinasyonlar, müzeler ve ören yerleri ile tur platformları olduğu görülmektedir. Temsili deneyimin başarısı turistlerin süreç sonundaki memnuniyeti ile ilgilidir. Memnuniyetin oluşması için gelişmiş teknolojiler kullanılarak gerçeğe yakın ve benzersiz deneyimler oluşturulmalıdır. Gelişmiş teknolojilerin satın alma maliyetlerinin yüksek olması, bazı turistlerin yeni geliştirilen cihazları kullanacak teknik bilgi ve beceriye sahip olmaması temsili deneyimin başarısını engelleyen önemli bir faktördür. Ayrıca, nadiren de olsa sanal gözlükleri uzun süre kullananlarda baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikâyetlerin oluşması ve sadece yüksek fiyatla satılan ürünlerin tatmin edici görüntü sağlaması bu teknolojinin daha fazla geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma satın alınmadan evvel deneyimlenemeyen turistik ürünün temsili deneyimlenebileceğini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Çalışmanın literatüre katkı sağlaması, sektör temsilcilerine ve henüz temsili deneyim faaliyetinde bulunmamış olan turizm işletmesi yöneticilerine öngörü sağlaması beklenmektedir. Temsili deneyimi uygulayacak işletmelerin teknolojik alt yapısı sağlam, turizm alanında tecrübe sahibi, uzman teknik ekibe sahip platformları tercih etmeleri gerekir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda akademisyenlerin temsili deneyim çabalarının satışlara ve müşteri memnuniyetine etkisini araştırması önerilir.

KAYNAKÇA

- 3dmekeanlar (2025). Disneyland parkı. <http://www.3dmekeanlar.com/tr/disneyland-parki.html>.
- Ağca, G., & Kozbekçi-Ayranpınar, S. (2021). Moda sektöründe artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik. *Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi*, 25, 1-15.
- Akıncı, O., & Taşkıran, H. B. (2020). Deneyim odaklı pazarlama ve artırılmış gerçeklik: artırılmış gerçeklik uygulamalarının marka tercihi üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik bir araştırma. *İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi*, 8(18), 98- 128.
- Alcañiz, M., Bigné, E., & Guixeres, J. (2019). Virtual reality in marketing: A framework, review, and research agenda. *Frontiers in Psychology*, 10, 1-15.
- Altun, D. (2021). Sanal ve artırılmış gerçeklikle dönüşen yeni nesil sosyal medya mecrası: Metaverse. *ICBM*, 21, 171-173.
- Barnes, S. (2016). Understanding virtual reality in marketing: Nature, implications and potential. *Implications and Potential*, 1-50, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2909100>.
- Batat, W. (2021). How augmented reality (AR) is transforming the restaurant sector: Investigating the Impact of “Le Petit Chef” on customers’ dining experiences. *Technological Forecasting and Social Change*, 172, 1-48, 121013, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121013>.
- Bayrak, T., & Yengin, D. (2020). Karma gerçeklik teknolojisinde göz izleme tekniği: göz izleme metrikleri ve navigasyon verilerinin incelemesi. *Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 10(4), 587-596.
- Bayraktar, E., & Kaleli, F. (2007). Sanal gerçeklik ve uygulama alanları. Akademik Bilişim’07- IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007, Kütahya
- Bingöl, B. (2018). Yeni bir yaşam biçimi: Artırılmış gerçeklik (AG). *Etkileşim*, (1), 44-55.
- Breidbach, C. F., & Brodie, R. J. (2017). Engagement platforms in the sharing economy: conceptual foundations and research directions. *Journal of Service Theory and Practice*, 27(4), 761–777. <https://doi.org/10.1108/JSTP-04-2016-0071>.
- Burke, R. R. (2018). Virtual Reality for Marketing Research. Management. Luiz Moutinho & Mladen Sokele (Eds.), In *Innovative Research Methodologies* (pp.63-82). Palgrave Macmillan,
- Cankül, D., Doğan, A., & Sönmez, B. (2018). Yiyecek-içecek işletmelerinde inovasyon ve artırılmış gerçeklik uygulamaları. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 10(3), 576-591.
- Çifçi, I., Atsız, O., & Gupta, V. (2021). The street food experiences of the local guided tour in the meal sharing economy: The case of Bangkok. *British Food Journal*, 123(12), 4030– 4048. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2021-0069>.
- Das, M. P. (2023). Technology and guest experience: Innovations reshaping hotel management. *International Journal for Multidimensional Research Perspectives*, 1(3), 76-95
- Datta, V. (2017). A conceptual study on experiential marketing: Importance, strategic issues and its impact. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 5(7), 26-30.
- Deligöz, K., & Ünal, S. (2017). Deneyimsel pazarlama uygulamalarının marka tercihi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma (Kahve Dünyası ve Starbucks örneği). *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 31(1), 135-156.
- Demirezen, B. (2019). Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisinin turizm sektöründe kullanılabilirliği üzerine bir literatür taraması. *Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 1-26.
- De-Regt, A., Plangger, K., & Barnes, S. J. (2021). Virtual reality marketing and customer advocacy: Transforming experiences from story-telling to story-doing. *Journal of Business Research*, 136, 513-522.
- Digimode (2025). Sanal gerçeklik nedir?. <https://digi-mode.com.tr/sanal-gerceklik/#:~:text=Sanal%20ger%20ekli%20Fin%20en%20C3%A7ok%20kullan%C4%B1ld%C4%B1%20C4%9F%20ve%20spor%20gibi%20alanlard%C4%B1r>.

- Diksoy, İ., & Mercin, L. (2025). Dijital müzecilikte gerçeklik ve simülasyon: Efes Deneyim Müzesi örneği. *Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi*, 8(9), 657–675. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2025.1574>.
- Doğan, D., Erol, T., & Mendi, A. F. (2021). Sağlık alanında karma gerçeklik. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 29 (Özel Sayı), 11-18.
- Ercan, F., Sayın, K., Dalgın, T., & Gençer, K. (2025). A bibliometric and systematic review of publications on augmented reality in sustainable tourism. *Sustainability*, 17(4), 1-28, 1508.
- Foodink (2025). Food ink at yours restaurant. <https://foodink.io/gallery/>
- Golja, T., & Paulišić, M. (2021). Managing-technology enhanced tourist experience: The case of scattered hotels in Istria. *Journal of Contemporary Management Issues*, 26(1), 63-95, <https://doi.org/10.30924/mjcmi.26.1.5>
- Gökdemir-Ekici, S. (2020). *Tüketici deneyimleri ve deneyimsel pazarlama*. İksad Yayınları.
- Griffin, T., Giberson, J., Lee, S. H. M., Guttentag, D., Kandaurova, M., Sergueeva, K., & Dimanche, F. (2017). Virtual reality and implications for destination marketing. *Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally*, 29, 1-11.
- Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. *Journal of Consumer Research*, 9(2), 132-140. <https://www.ama.org/topics/experiential-marketing/>
- Illusion Art Museum (2025). Iam. <https://iamprague.eu/en/home/#illusion>
- İcibot (2024). Hangi oteller, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikle misafirlerini şaşırtıyor? <https://icibot.com/tr/hangi-oteller-sanal-gerceklik-ve-artirilmis-gerceklikle-misafirlerini-sasirtiyor/>
- İlk Sanal Turizm Fuarı (2021). Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarı açıldı. <https://www.tursab.org.tr/basin-odasi-icerikler/turkiyenin-ilk-sanal-turizm-fuari-acildi>
- İpek, A. R. (2020). Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve karma gerçeklik kavramlarında isimlendirme ve tanımlandırma sorunları. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 9(71), 1061-1072.
- İpek, A. R. (2023). Sanal gerçeklik sorunları. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(143), 13-19.
- Jang, H. W., & Lee, S. B. (2020). Serving robots: Management and applications for restaurant business sustainability. *Sustainability*, 12 (10), 1-15, <https://doi.org/10.3390/su12103998>.
- Kabadayı, E. T., & Alan, A. K. (2014). Deneyimsel pazarlama: Pazarlamadaki artan önemi. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 203-217.
- Kalyoncuoğlu, S. (2018). *Deneyimsel pazarlama (2. Baskı)*. Gazi Kitabevi.
- Karaman, A., & Sayın, K. (2017). The importance of internet usage in hotel businesses: A study on small hotels. *Journal of Internet Applications and Management*, 8(1), 65-74.
- Kocalan, M., & Kaya, Y. (2024). Görüntüleme biçimi olarak anamorfik gerçeklik ve karma gerçeklik analojisi. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 14(2), 217-242. <https://doi.org/10.20488/sanattasarim.1602527>
- Köse, N., & Yengin, D. (2018). Dijital pazarlamadan fijital pazarlamaya geçişe örnek olarak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarının pazarlama üzerindeki katkılarının incelenmesi. *İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi*, 10(1), 77-111.
- Küçüksaraç, B., & Sayımer, İ. (2016). Deneyimsel pazarlama aracı olarak artırılmış gerçeklik: Türkiye'deki marka deneyimlerinin etkileri üzerine bir araştırma. *Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences*, 2016-II(51), 73-95.
- Leighton, D. (2007). Step back in time and live the legend: Experiential marketing and the heritage sector. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 12, 117-125.
- Lepetitchef (2025). Exciting adventures await you!. <https://lepetitchef.com>

- Loureiro, S. M. C., Guerreiro, J., Eloy, S., Langaro, D., & Panchapakesan, P. (2019). Understanding the use of virtual reality in marketing: A text mining-based review. *Journal of Business Research*, 100 (C), 514-530.
- Lynkey (2025). MetaHolidays-Week 18-No.00138. <https://lynkey.com/metamart/nft/101>
- M Social (2025). Sign in to Decentraland. <https://decentraland.org/play/?NETWORK=mainnet&position=40%2C-5>.
- Metaverse (2022). Oteller metaverse'ü tanıtımda kullanmaya başladı. <https://www.turizm gazetesi.com/haber/oteller-metaverse-u-tanitimda-kullanmaya-basladi/83553>.
- Museum Of Illusion (2025). Experience the impossible. <https://www.museumofillusions.com/>
- NFTing (2023). How did the first-ever concert in the metaverse went?. <https://nfting.medium.com/how-did-the-first-ever-concert-in-the-metaverse-went-ecb246d00b9a>
- Onurlubaş, E., & Altunışık, R. (2021). Deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti üzerine etkisi: Kahve dünyası üzerine bir uygulama. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23(1), 83-100.
- Özcan, C. C., & İş, M. (2025). Dijitalleşen turizmde rehberlik temelli gastronomi deneyimleri: Withlocals örneği. *Journal of Applied Tourism Research*, 6(1), 21– 40, doi.org/10.5281/zenodo.15700539.
- Özdemir, M.A. (2021). Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) Technologies for Accessibility and Marketing in the Tourism Industry. Eusébio Celeste, Leonor Teixeira, Maria João Carneiro (Eds.), In *ICT Tools and Applications for Accessible Tourism* (pp.277-301). IGI Global. <https://www.igi-global.com/book/ict-tools-applications-accessible-tourism/254907>.
- Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1999). *The experience economy: Work is theatre & every business a stage*. Harvard Business Press.
- QVerse (2023). Qatar airways upgrades metaverse flight previews. <https://globetrender.com/2023/07/05/qatar-airways-upgrades-metaverse-flight-previews/>
- Rauschnabel, A. P., Babin, B. J., Dieck, M. C. T., Krey, N., & Jung, T. (2022). What is augmented reality marketing? Its definition, complexity, and future. *Journal of Business Research*, 1(142), 1140-1150, doi: 10.1016/j.jbusres.2021.12.084
- Same, S., & Larimo, J. (2012). Marketing theory: Experience marketing and experiential marketing. *International Scientific Conference*, 7, 480-487.
- Schmitt, B. (1999). Experiential marketing: A new framework for design and communications. *Design Management Journal (Former Series)*, 10(2), 10-16.
- Skarbez, R, Smith, M., & Whitton, M. C. (2021). Revisiting milgram and kishino's reality-virtuality continuum. *Frontiers in Virtual Reality*, 2, 647997, 1-8, doi: 10.3389/frvir.2021.647997
- Smilansky, S. (2009). *Experiential marketing: A practical guide to interactive brand experiences*. Kogan Page.
- Subawa, N. S., Widhiasthini, N. W., Astawa, I. P., Dwiatmadja, C., & Permatasari, N. P. I. (2021). The practices of virtual reality marketing in the tourism sector, a case study of Bali, *Indonesia. Current Issues in Tourism*, 24(23), 3284-3295.
- Şahin, Y. (2024). Havacılık ve yapay zeka alanındaki çalışmaların bibliyometrik analizi. *Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (JSHSR)*, 11 (110), 1637-1648.
- Uğurlu, K. (2022). Technology in Tourism Marketing. Azizul Hassan (Ed.), In *Handbook of Technology Application in Tourism in Asia* (pp. 69-113). Springer, doi: 10.1007/978-981-16-2210-6_4.
- Vatican Museum (2025). Vatican Museum. https://www.360tr.com/vatikan-muzesi-orta-yon-4-panorama-sanal-tur_e00a54c794_tr.html#google_vignette
- Vila-López, N., & Rodríguez-Molina, M. (2013). Event-brand transfer in an entertainment service: Experiential marketing. *Industrial Management & Data Systems*, 113(5), 712- 731.
- Vrbalon (2025). VR balon turu ile sanal gerçeklik deneyimi. <https://vrbalon.com/>
- Withlocals (2025). Enchanting experiences, with incredible locals. <https://www.withlocals.com>

- Yazıcıođlu, İ., & Haberal, H. (2025). Turistik ürün olarak somut ve somut olmayan kültür mirasları ile keşfedilmemiş destinasyon: Kadim şehir Kastamonu Taşköprü. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 13(1), 786-806.
- You-Ming, C. (2010). Study on the impacts of experiential marketing and customers'satification based on relationship quality. *International Journal of Organizational Innovation*, 3(1), 189-209.
- Yung, R., Khoo-Lattimore, C., & Potter, L. E. (2021). Virtual reality and tourism marketing: Conceptualizing a framework on presence, emotion, and intention. *Current Issues in Tourism*, 24(11), 1505-1525.
- Zheng, J. M., Chan, K. W., & Gibson, I. (1998). Virtual reality. *IEEE Potentials*, 17(2), 20-23, doi: 10.1109/45.666641.